

Makalah Ilmiah Populer

Optimasi Produksi Glukosa dari Ampas Tebu (*Saccharum officinarum L.*) melalui Iradiasi Gamma: Analisis Dosis 0, 20, dan 40 kGy

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Naila Amani / TKN / 012200030

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Optimasi Produksi Glukosa dari Ampas Tebu (*Saccharum officinarum L.*)
melalui Iradiasi Gamma: Analisis Dosis 0, 20, dan 40 kGy**

Disusun oleh

Naila Amani / TKN / 012200030

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal **14 Juli 2025** oleh:

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

NIP. 198201042006041002

OPTIMASI PRODUKSI GLUKOSA DARI AMPAS TEBU (*SACCHARUM OFFICINARUM L.*) MELALUI IRADIASI GAMMA: ANALISIS DOSIS 0, 20, DAN 40 KGy

OPTIMIZATION OF GLUCOSE PRODUCTION FROM SUGARCANE BAGASSE (*SACCHARUM OFFICINARUM L.*) THROUGH GAMMA IRRADIATION: DOSE ANALYSIS OF 0, 20, AND 40 KGy.

Naila Amani¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia- BRIN, Jl. Babarsari, Kabupaten Sleman, 55281..

*E-mail korespondensi: nailaamani233@gmail.com

ABSTRAK

OPTIMASI PRODUKSI GLUKOSA DARI AMPAS TEBU (*SACCHARUM OFFICINARUM L.*) MELALUI IRADIASI GAMMA: ANALISIS DOSIS 0, 20, DAN 40 KGy. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi produksi glukosa dari limbah ampas tebu (*Saccharum officinarum L.*) melalui perlakuan iradiasi gamma pada variasi dosis 0, 20, dan 40 kGy. Proses diawali dengan delignifikasi menggunakan larutan NaOH 3% untuk mengurangi kandungan lignin, kemudian dilanjutkan dengan pre-treatment iradiasi gamma, dan diakhiri dengan hidrolisis menggunakan larutan H₂SO₄ 1%. Glukosa hasil hidrolisis diuji secara kualitatif menggunakan metode Fehling dan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 738 nm. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan dosis iradiasi gamma berkorelasi positif terhadap peningkatan kadar glukosa. Dosis 40 kGy menghasilkan konsentrasi glukosa tertinggi sebesar 1,23 mol/L, sedangkan dosis 0 kGy hanya menghasilkan 0,3 mol/L. Penelitian ini membuktikan bahwa iradiasi gamma merupakan metode pre-treatment yang efektif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan konversi lignoselulosa menjadi glukosa dari limbah biomassa ampas tebu.

Kata kunci: ampas tebu, glukosa, iradiasi gamma, delignifikasi, NaOH

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF GLUCOSE PRODUCTION FROM SUGARCANE BAGASSE (*SACCHARUM OFFICINARUM L.*) THROUGH GAMMA IRRADIATION: DOSE ANALYSIS OF 0, 20, AND 40 KGy. This study aims to optimize glucose production from sugarcane bagasse (*Saccharum officinarum L.*) waste using gamma irradiation pretreatment at doses of 0, 20, and 40 kGy. The process began with delignification using 3% NaOH to reduce lignin content, followed by gamma irradiation, and concluded with hydrolysis using 1% H₂SO₄. The resulting glucose was tested qualitatively using the Fehling method and quantitatively using UV-Vis spectrophotometry at 738 nm. The results showed a positive correlation between gamma irradiation dose and glucose concentration. A dose of 40 kGy yielded the highest glucose concentration of 1.23 mol/L, while the 0 kGy control yielded only 0.3 mol/L. These findings demonstrate that gamma irradiation is an effective and environmentally friendly pretreatment method to enhance the conversion of lignocellulose into glucose from sugarcane bagasse biomass.

Keywords: sugarcane bagasse, glucose, gamma irradiation, delignification, NaOH

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional di Indonesia, dengan komoditas tebu (*Saccharum officinarum L.*) memegang peran signifikan dalam industri gula domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gula Indonesia pada tahun 2022 meningkat sebesar 2,31% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 2,4 juta ton [1]. Meningkatnya produksi gula di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Salah satu limbah yang dihasilkan dari produksi gula adalah ampas tebu.

Ampas tebu (bagasse) adalah produk sisa hasil pengolahan tebu yang memiliki kandungan lignoselulosa, yang mencakup selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ampas tebu mengandung sekitar 53% selulosa, 20% hemiselulosa, dan 24% lignin [2]. Selulosa adalah karbohidrat, dan merupakan molekul biologis yang paling melimpah di bumi

[3]. Selulosa merupakan homopolisakarida linier, tidak larut dalam air, dan tersusun atas β -glukosa dengan ikatan glikosidik β -1,4, yang terhubung dengan lignin dan hemiselulosa secara intrinsik melalui ikatan kovalen dan hydrogen yang disebut dengan *Lignin-Carbohydrate Complex* (LCC) [4]. Ketiga senyawa tersebut membentuk matriks lignoselulosa tanaman berkayu dan non-kayu.

Biokonversi ampas tebu menjadi suatu produk memerlukan beberapa tahapan, karena ampas tebu mengandung senyawa lignin kompleks maka diperlukan tahapan *pre-treatment* untuk memecah struktur tersebut agar efisiensi hidrolisis meningkat [4]. Beberapa metode *pre-treatment* telah dikembangkan untuk mendegradasi senyawa dalam biomassa lignoselulosa, baik secara konvensional dan non-konvensional. Perlakuan asam, perlakuan alkali, biologis, dan hidrotermal termasuk kedalam *pre-treatment* secara konvensional. Sedangkan *pre-treatment* non-konvensional meliputi iradiasi gamma, berkas elektron, dan ultra sound.

Iradiasi gamma yang berasal dari isotop Cobalt-60 dapat menghasilkan radikal bebas yang memicu reaksi degradasi polimer, termasuk pemutusan ikatan glikosidik dan penurunan kristalinitas selulosa [5]. Proses ini meningkatkan luas permukaan dan porositas substrat, serta merusak struktur lignin dan hemiselulosa, sehingga mempercepat hidrolisis. Studi yang dilakukan oleh (Wang et al., 2012) menunjukkan bahwa iradiasi dapat meningkatkan konversi glukosa, terutama jika dikombinasikan dengan perlakuan secara fisik atau kimia lain [6].

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi produksi glukosa dari ampas tebu melalui *pre-treatment* iradiasi gamma pada variasi dosis 0, 20, dan 40 kGy. Dosis ini dipilih untuk mengevaluasi efek iradiasi pada kisaran praktis yang masih efisien secara energi namun potensial meningkatkan yield glukosa. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi konversi biomassa yang efisien, ramah lingkungan, dan aplikatif untuk skala industri.

METODOLOGI

Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan adalah limbah ampas tebu, NaOH, aquades, asam sulfat, larutan fehling, dan benedict. Sedangkan alat yang digunakan meliputi autoklaf, irradiator gamma, oven, blender, plastik klip peralatan gelas laboratorium (gelas beker, corong, labu ukur, elenmeyer, tabung reaksi), batang pengaduk, sonikator, dan spektrometer UV-Vis.

Preparasi Sampel (Substrat)

Ampas tebu yang didapatkan ukurannya masih terlalu besar untuk diiradiasi sehingga sebelum dilakukan iradiasi ampas tebu nya di potong menjadi bagian yang lebih kecil ± 3 cm dan dicuci bersih, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 60-70 °C selama ± 24 jam, setelah kering timbang sampel ± 300 gram.

Delignifikasi Sampel (Substrat)

Proses delignifikasi dilakukan dengan memberikan larutan NaOH 3% dengan perbandingan 1:10 atau 1 gram ampas tebu di rendam 10 mL NaOH 3%, kemudian dipanaskan dalam autoklaf selama 30 menit dengan suhu 121°C, selanjutnya filtrat & substratnya dipisahkan sampai pH air cucian substratnya menjadi netral. Setelah itu substratnya dikeringkan dalam oven pada suhu 60-70 °C.

Pre-treatment dengan Iradiasi Gamma

Sampel ampas tebu yang telah kering dari proses delignifikasi ditimbang ± 70 gram tiap dosis dalam plastik klip, kemudian diiradiasi dalam irradiator gamma pada dosis 20 dan 40 kGy.

Proses Hidrolisis Sampel (Produksi Hidroksilat)

Proses ini dilakukan dengan menambahkan 63 mL larutan asam sulfat 1% dalam 7 gram ampas tebu yang telah diiradiasi dan dipanaskan selama 60 menit dengan suhu 124°C, kemudian disaring filtrat dan substratnya.

Uji Keberadaan Glukosa (Kualitatif)

Uji glukosa dengan metode fehling dilakukan dengan menambahkan 10 mL filtrat hidrolisis ke dalam tabung reaksi kemudian dicampurkan dengan fehling A dan B masing-masing sebanyak 3 mL ke dalam larutan sampel, setelah itu dipanaskan hingga terbentuk endapan warna merah bata.

Uji Keberadaan Glukosa (Kuantitatif)

Uji glukosa ini menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Larutan induk glukosa standar 100 Mm dibuat dengan menimbang sebanyak 4,954 gram glukosa standar dan dilarutkan dalam 250 mL aquades. Selanjutnya

dibuat larutan glukosa standar dengan konsentrasi 2 Mm, 4 Mm, 6 Mm, 8 Mm, 10 Mm masing-masing dibuat dengan cara mengambil 2 mL, 4 mL, 6 mL, 8 mL, dan 10 mL larutan induk lalu diencerkan hingga masing-masing 100 mL. Maing-masing sampel direaksikan dengan larutan benedict dan dipanaskan pada suhu 90 °C selama 5 menit sebelum dibaca absorbansinya, Selanjutnya dilakukan pembacaan absorbansi pada Panjang gelombang 738 nm. Sampel hasil hidrolisis diproses serupa, lalu absorbansi diukur unruk mengetahui kadar glukosa [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Delignifikasi dalam Membuka Struktur Biomassa

Tahap awal dalam konversi lignoselulosa menjadi glukosa adalah proses delignifikasi, yang bertujuan merusak ikatan kompleks antara lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Larutan NaOH bekerja dengan cara menghidrolisis ikatan eter dan ester antar lignin-karbohidrat, serta menyebabkan *swelling* pada struktur serat, meningkatkan luas permukaan spesifik biomassa dan menurunkan kristalinitas selulosa. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan reaktivitas substrat, sehingga mempermudah proses selanjutnya seperti iradiasi dan hidrolisis [8]. Penelitian lain menemukan bahwa penggunaan NaOH 2% meningkatkan selulosa hingga 57,6%, sementara hemiselulosa dan lignin menurun signifikan, memperbaiki efisiensi hidrolisis enzimatis [9]. Sampel hasil delignifikasi menunjukkan perubahan tekstur menjadi lebih lunak dan warna yang lebih pucat, menandakan hilangnya sebagian besar kandungan lignin, perubahan tersebut seperti pada Gambar 1, yang menunjukkan perbedaan ampas tebu sebelum dan sesudah delignifikasi.

a.

b.

Gambar 1. a) sebelum delignifikasi, b) setelah delignifikasi

Dampak Iradiasi Gamma terhadap Struktur Selulosa

Iradiasi gamma menggunakan sumber Cobalt-60 berperan sebagai metode pra-pengolahan non-konvensional yang dapat memodifikasi struktur biomassa secara fisikokimia. Radiasi energi tinggi dari gamma menyebabkan ionisasi molekul dan pembentukan radikal bebas (seperti $\text{OH}\cdot$ dan $\text{H}\cdot$), yang berperan dalam pemutusan rantai polimer panjang selulosa. Proses ini dikenal sebagai depolimerisasi, yang menghasilkan fragmen-fragmen karbohidrat pendek seperti oligosakarida dan glukosa [10]. Selain itu, iradiasi turut menurunkan tingkat kristalinitas selulosa dan mengubah strukturnya menjadi lebih amorf, yang secara langsung meningkatkan aksesibilitas substrat terhadap hidrolisis asam [11]. Proses iradiasi ini menghasilkan struktur yang lebih terbuka dan reaktif, sehingga memudahkan proses konversi selulosa menjadi glukosa selama hidrolisis.

Gambar 2. Ilustrasi *pre-treatment* lignoselulosa. Dekomposisi lignin dan hemiselulosa sebelum hidrolisis
 Sumber: Torun, Murat. Radiation Pre-treatment of Biomass. 2016

Uji Keberadaan Glukosa (Kualitatif)

Pengujian glukosa yang terkandung dalam ampas tebu dengan metode uji fehling dilakukan dengan ditambahkan larutan fehling A dan fehling B pada masing-masing sampel disetiap percobaan. Gambar 2. menunjukkan proses pemanasan setelah penambahan fehling A dan B.

Gambar 2. Pengujian glukosa (setelah ditambahkan fehling A dan B kemudian dipanaskan)

Uji fehling dilakukan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat pereduksi. Reaksi yang terjadi dalam metode fehling adalah sebagai berikut.

Dengan hasil pengujian seperti tabel dibawah ini:

Dosis Radiasi (kGy)	Glukosa	Keterangan	Gambar
0	+	Endapan yang terbentuk tidak terlalu merah bata (orange)	
20	++	Endapan yang terbentuk sedikit merah bata	
40	+++	Endapan yang terbentuk merah bata tapi tidak mencolok	

Keterangan: kiri ke kanan (40, 20, 0)

Tabel 1. Hasil pengujian glukosa secara kualitatif

Keterangan: + (lemah), ++ (sedang), +++ (kuat)

Pengujian glukosa secara kualitatif menggunakan reagen Fehling memberikan indikasi visual berupa endapan Cu_2O berwarna merah bata. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan kandungan glukosa pereduksi dalam sampel. Hasil uji menunjukkan bahwa sampel yang tidak diiradiasi (0 kGy) hanya membentuk endapan oranye muda, sementara perlakuan 20 kGy dan 40 kGy memberikan endapan merah yang lebih pekat. Reaksi yang terjadi melibatkan reduksi ion Cu^{2+} menjadi Cu_2O oleh gula pereduksi seperti glukosa, sehingga peningkatan warna endapan mencerminkan peningkatan glukosa [5].

Penentuan Kadar Glukosa dengan UV-Vis (Kuantitatif)

Analisis kuantitatif kadar glukosa dilakukan dengan metode spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 738 nm.

- **Kurva Standar**

Larutan Standar	Konsentrasi (mol/L)	Absorbansi
Standar 1	0,002	1,110
Standar 2	0,004	1,112
Standar 3	0,006	1,140
Standar 4	0,008	1,142

Tabel 2. Hasil Pengujian larutan standar

Grafik 1. Kurva kalibrasi larutan standar

Standar kalibrasi menunjukkan hubungan linier antara konsentrasi glukosa dan nilai absorbansi dengan persamaan garis nya dihasilkan, $y=5,3x+1,0986$. Dari persamaan tersebut didapatkan konsentrasi glukosa masing-masing sampel sebagai berikut:

$$\text{konsentrasi (mol/L)} = \frac{\text{absorbansi} - \text{intercept}}{\text{slope}} \times 100$$

- **Konsentrasi masing-masing sampel**

Dosis (kGy)	Absorbansi	Konsentrasi (mol/L)
0	1,114	0,3
20	1,130	0,6
40	1,164	1,23

Tabel 3. hasil konsentrasi glukosa

Grafik 2. Hasil konsentrasi glukosa vs dosis radiasi

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada dosis 0 kGy, konsentrasi glukosa sebesar 0,3 mol/L; meningkat menjadi 0,6 mol/L pada 20 kGy, dan mencapai 1,23 mol/L pada 40 kGy. Tren ini menunjukkan bahwa dosis radiasi berbanding lurus dengan peningkatan kadar glukosa. Kemungkinan peningkatan ini berkaitan langsung dengan intensitas radikal bebas yang terbentuk selama iradiasi. Semakin tinggi dosisnya, semakin besar energi yang tersedia untuk memutuskan ikatan glikosidik dan membuka struktur lignoselulosa, sehingga semakin banyak glukosa yang dilepaskan selama hidrolisis [6].

Implikasi Teknologis

Berdasarkan hasil eksperimen, penggunaan iradiasi gamma sebagai *pre-treatment* dapat dianggap sebagai pendekatan yang efektif dan ramah lingkungan. Selain tidak memerlukan reagen kimia tambahan, proses ini juga memungkinkan modifikasi substrat tanpa menghasilkan limbah berbahaya. Efektivitas metode ini memberikan peluang untuk diterapkan dalam skala industri, khususnya pada sektor bioenergi dan bioetanol berbasis limbah biomassa.

Dari sisi ilmiah, temuan ini menguatkan literatur bahwa iradiasi gamma mampu mengatasi hambatan struktural biomassa lignoselulosa, serta meningkatkan efisiensi konversi menjadi gula yang dapat difermentasi. Efek linier yang diamati pada grafik konsentrasi glukosa terhadap dosis iradiasi juga memperkuat asumsi bahwa proses ini dapat dikendalikan dan dioptimalkan melalui pengaturan parameter dosis iradiasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa iradiasi gamma memberikan dampak nyata dalam meningkatkan produksi glukosa dari ampas tebu yang telah melalui proses delignifikasi. Perlakuan awal menggunakan larutan NaOH 3% berhasil memecah struktur lignin yang kompleks, sehingga memudahkan akses terhadap selulosa. Selanjutnya, perlakuan iradiasi gamma pada dosis 20 dan 40 kGy memperkuat efek tersebut dengan mempercepat proses depolimerisasi dan memperbesar pori-pori substrat, yang memperlancar hidrolisis menjadi glukosa.

Hasil uji menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis iradiasi yang diberikan, semakin besar kadar glukosa yang dihasilkan. Konsentrasi glukosa tertinggi tercatat pada dosis 40 kGy, yaitu sebesar 1,23 mol/L, sementara sampel tanpa iradiasi hanya menghasilkan 0,3 mol/L. Temuan ini menegaskan bahwa iradiasi gamma dapat digunakan sebagai metode *pre-treatment* yang efisien dan berkelanjutan dalam pengolahan limbah lignoselulosa untuk produksi senyawa bernilai tambah seperti glukosa, sekaligus membuka peluang aplikatif dalam sektor energi terbarukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala dan karunia-nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing dalam pemenuhan capaian kinerja mahasiswa (Dr. Deni Swantomo, M.Eng) yang telah membimbing penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas do'anya dan kerjasamanya dalam membantu penyusunan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS. "statistik-tebu-indonesia-2023."
- [2] O. K. Dyani dan F. Rosariawari, "PEMANFAATAN FERMENTASI AMPAS TEBU UNTUK PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF NON FOSIL DALAM BENTUK BIOETHANOL PADAT," *envirous*, vol. 1, no. 2, hlm. 49–53, Agu 2023, doi: 10.33005/envirous.v1i2.36.
- [3] J. T. McNamara, J. L. W. Morgan, dan J. Zimmer, "A Molecular Description of Cellulose Biosynthesis," *Annu. Rev. Biochem.*, vol. 84, no. 1, hlm. 895–921, Jun 2015, doi: 10.1146/annurev-biochem-060614-033930.
- [4] M. Torun, "RADIATION PRETREATMENT OF BIOMASS". 2016
- [5] F. Khan, S. R. Ahmad, dan E. Kronfli, "γ-Radiation Induced Changes in the Physical and Chemical Properties of Lignocellulose," *Biomacromolecules*, vol. 7, no. 8, hlm. 2303–2309, Agu 2006, doi: 10.1021/bm060168y.
- [6] K. Wang, X. Xiong, J. Chen, L. Chen, X. Su, dan Y. Liu, "Comparison of gamma irradiation and steam explosion pretreatment for ethanol production from agricultural residues," *Biomass and Bioenergy*, vol. 46, hlm. 301–308, Nov 2012, doi: 10.1016/j.biombioe.2012.08.013.
- [7] H. K. Al-kayyis dan H. Susanti, "Perbandingan Metode Somogyi-Nelson Dan Anthrone-Sulfat Pada Penetapan Kadar Gula Pereduksi Dalam Umbi Cilembu (*Ipomea batatas L.*)," *J.Pharm.Sci.Comm.*, vol. 13, no. 02, hlm. 81–89, Nov 2016, doi: 10.24071/jpsc.2016.130206.
- [8] A. Yadav, P. Rani, D. K. Yadav, N. Bhardwaj, A. Gupta, dan N. R. Bishnoi, "Enhancing Enzymatic Hydrolysis and Delignification of Sugarcane Bagasse Using Different Concentrations of Sodium Alkaline Pretreatment," *Nat. Env. Poll. Tech*, vol. 23, no. 1, hlm. 427–434, Mar 2024, doi: 10.46488/nept.2024.v23i01.037.
- [9] P. A. R. Utoro, "Impact of NaOH Concentration and Pretreatment Time on the Lignocellulose Composition of Sweet Sorghum Bagasse for Second-Generation Bioethanol Production".
- [10] A. Ponomarev dan B. Ershov, "Radiation-Induced High-Temperature Conversion of Cellulose," *Molecules*, vol. 19, no. 10, hlm. 16877–16908, Okt 2014, doi: 10.3390/molecules191016877.
- [11] R. Sánchez Orozco, P. Balderas Hernández, N. Flores Ramírez, G. Roa Morales, J. Saucedo Luna, dan A. J. Castro Montoya, "Gamma Irradiation Induced Degradation of Orange Peels," *Energies*, vol. 5, no. 8, hlm. 3051–3063, Agu 2012, doi: 10.3390/en5083051.